

XOTIRA TURLARIDAN QANDAY QILIB SAMARALI FOYDALANISH KERAK

Xojiboyeva Dilnoza Abduqaxxor qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich 25-03 guruh talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar”

kafedراسi o'qituvchisi

Email: xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17605509>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda xotiraning mazkur turlari o'rganilib, ulardan samarali foydalanish usullari yoritilgan. Ayniqsa, o'quv jarayonida xotiraning o'rni, bilimlarni mustahkamlashda takrorlash, guruhlash, assotsiatsiya va vizualizatsiya metodlarining ahamiyati ko'rsatib berilgan. Tadqiqot davomida nazariy adabiyotlarni tahlil qilish, kuzatish, so'rovnoma va test metodlari qo'llanilgan bo'lib, natijada xotirani rivojlantirishga yordam beradigan omillar va usullar aniqlangan. Xotira turlaridan samarali foydalanish nafaqat ta'lim oluvchilarning muvaffaqiyatini ta'minlaydi, balki shaxsning kasbiy va kundalik hayotidagi faoliyat samaradorligini ham oshiradi.

Kalit so'zlar: Xotira turlari, assotsiatsiya va vizualizatsiya metodlari, qisqa muddatli xotira, uzoq muddatli xotira, ixtiyoriy xotira, ixtiyorsiz xotira, eslab qolish

Xotira tufayli inson o'z faoliyatini ongli ravishda tashkil etadi, atrof-muhit bilan samarali aloqada bo'ladi hamda shaxs sifatida shakllanadi. Psixolog olimlar ta'kidlaganidek, xotira – tafakkur, nutq, idrok va diqqat bilan chambarchas bog'liq bo'lgan murakkab jarayondir. Bugungi kunda ta'lim tizimida xotiradan samarali foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bilimlarni qisqa muddatli eslab qolish emas, balki ularni uzoq muddatli xotirada mustahkamlash, amaliy faoliyatda qo'llay olish shaxsning intellektual rivojlanishini belgilaydi. Shu boisdan o'quv jarayonida xotira turlarining psixologik mexanizmlarini o'rganish, ulardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhimdir. Xotiraning turlari – qisqa muddatli, uzoq muddatli, ixtiyoriy va ixtiyorsiz shakllari mavjud bo'lib, ularning har biri inson faoliyatida alohida o'rin tutadi. Qisqa muddatli xotira ma'lumotlarni tezda qabul qilish va qisqa vaqt eslab qolishga xizmat qilsa, uzoq muddatli xotira olingan bilimlarni mustahkam saqlashga yordam beradi. Ixtiyoriy xotira ongli ravishda eslab qolish va qayta tiklash jarayonlarini boshqaradi, ixtiyorsiz xotira esa sezilmasdan ma'lumotlarni ongimizda qoldiradi. Shu sababli xotira turlaridan samarali foydalanish shaxsning

o'qish, ishlash va kundalik hayotdagi muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Xotira barcha psixik jarayonlarning eng muhim xarakteristikasi bo'lishi bilan birga, inson shaxsining birligi va yaxlitligini ta'minlaydi. Shaxsning o'z tajribasini eslab qolishi, esda saqlashi va keyinchalik yana esga tushirishi bu xotiradir. Eslab qolish, esga olish, esda saqlash va unutish xotiraning unsurlaridir. Faoliyatda ko'proq sezilib turadigan psixik faollikning xususiyatiga qarab xotira harakat, emotsional, obrazli va so'z-mantiqli turlarga bo'linadi. Faoliyatning maqsadlariga ko'ra ixtiyoriy va ixtiyorsiz xotira turlarini tasnif etish mumkin. Materialni saqlab qolish davriga ko'ra uzoq muddatli va qisqa muddatli xotira turlarini ajrata olamiz. Xotiradagi eng muhim jarayonlardan biri yod olish bo'lib, bu usul butun materialning mazmunini bilib olish, uning qismlarini guruhlariga ajratish, guruhlar ichidagi munosabatlarni, guruhlararo bog'lanishlarni aniqlash kabi jarayonlarni o'z tarkibiga oladigan mnemik harakatning tuzilish xususiyatlariga ko'proq mos keladi. Odam o'zi guvohi bo'lgan, eshitgan hodisotlarini juda oz miqdordagina eslab qoladi. Psixikaning eng muhim xususiyati shundan iboratki, individ tashqi ta'sirlarning aks ettirilishidan o'zining keyingi xatti-harakatlarida doimo foydalanadi. Individual tajriba oshishi hisobiga xulq-atvor sekin-asta murakkablashadi. Tashqi dunyo miya qobig'ida obrazlar hosil qiladi. Bu obrazlar o'zaro turli aloqalar bog'lagan holda mustahkamlanib, saqlanib qoladi hamda hayot va faoliyat talablariga muvofiq tarzda yana boshqatdan namoyon bo'ladi. Xotira ta'riflarining esda saqlab qolish va qayta esga tushirish jarayonlari sodir bo'ladigan faoliyat xususiyatlariga bog'liqligi xotirani turlicha tasnif qilish uchun asos bo'ladi. Biz pedagogika-psixologiya yo'nalishida dars jarayonida o'quvchilarda xotirani mustahkamlashga qaratilgan metodlar yuzasidan tahlil olib borar ekanmiz, avvalo, xotiraning qanday turlari mavjudligi va ular nimaga asosan turlarga ajratilishini o'rganishimiz lozim.

❖ Harakat xotirasi – turli ish-harakatlar va ularning tizimini esda saqlab qolish.

❖ Emotsional xotira – his-tuyg'uga asoslangan xotira.

So'z-mantiq xotirasi: buning mazmunini fikr va mulohazalar, aniq hukm hamda xulosa chiqarishlar tashkil qiladi. Demak, xotiraga aloqador metodlarni ishlab chiqishda ushbu xotira turlariga e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Harakat va holat bilan bog'liq o'yin va usullar orqali biz dars mavzusini esda qoldirish bo'yicha metod tuzishimiz mumkin. Masalan, "Aloqador holatni eslab qol", "Atamaga mos holat" kabi. Bunda rasm va ko'rgazmali qurollar, slaydlardan

foydalanish mumkin. Emotsional xotira nafaqat ijtimoiy hayotda, balki pedagogik jarayonda ahamiyatli, ya'ni emotsiya – his-hayajon bilan bog'liq holda ma'lum bir mavzuni o'zlashtirish va esda saqlab qolishga oid metod yaratish mumkin. Bu ko'proq ijtimoiy fanlar, xususan, adabiyot, badiiy asar tahlili, psixologiya, falsafa kabi fanlarga daxldordir. Bugungi kun metodologiyasi va pedagogikasi uchun muhim bo'lgan masalalardan biri sifatida o'quvchilarda xotira va quntning pasayishini ko'rsatish mumkin. Zero, zamon nuqtayi nazaridan axborotlarning ko'pligi va jadalligi, shuningdek, tabiiy- biologik rivojlanish ham ta'sir etishi mumkin. Bugungi davr o'spirinlari va o'smirlarida kuzatila-yotgan xotira bilan bog'liq muammolar yechimi bilan turli sohalar shug'ullanmoqda. Tibbiyot, falsafa, pedagogika, psixologiya sohalarida mavjud shunday yo'nalishlar borki, aynan xotira va uning xususiyatlari, xotirani rivojlantirishning yo'llari hamda usullari borasida ish olib boradi. Ayniqsa, o'qish va o'qitish jarayonida xotiraning mustahkamligi va diqqatning jamlanganligi o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqori sinf o'quvchilarida xotira bilan bog'liq muammolarning mavjudligi psixologik rivojlanish va o'zgarishlar bilan ham xarakterlanadi. Darslarni o'zlashtirish, avvalo, ma'lumotlarni eslab qolish, muhokama qilish va mavzu yuzasidan mustaqil fikrlay olish bilan aloqadordir. Dars jarayonida aytilgan ma'lumotlarni, berilgan tushunchalarni o'quvchi qanchalik eslab qolishi va o'zlashtirishi olib borilgan dars metodologiyasida namoyon bo'ldi. Ya'niki xotirani rivojlantirish bilan bog'liq interfaol usullar va metodlardan foydalanib o'tilgan darslar o'quvchida yorqin taassurot qoldiradi. Yoki psixologik va davriy jihatdan aynan yuqori sinf o'quvchilari, ya'nikim o'smir yoshdagi o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan, mos keladigan mashqlardan foydalanish ham samarali ta'lim jarayonini tashkil qiladi. Mavjud usul va metodlar, mashqlardan tashqari, ularni dars jarayonining o'zida individual, improvizatsion tarzda yaratish ham mumkin.

I.M.Sechenov takidlaganidek inson hayotini xotira jarayonisiz tasavvurqilibbo'lmaydi. Har qanday aqliy elementlarni hatto xato bo'lsa ham har bir elementlarni keyingilaribilan "biriktirish" uchun xotira ushlab turadi. Bunday "birlashish" xotirasiz rivojlanishi mumkin emas: Barcha aqliy jarayonlarning eng muhim xususiyati – bu xotira. Xotira insonshaxsiningyaxlitligini taminlaydi, xotirasiz inson yangi tug'ulgan chaqoloq kabidir. E.S.Rapasevich takidlaganidek "xotira ruhiy hayot birligining zaruriy shartidir, insonuning shaxsiyat birligidir" 2 . Xotira orqali odam bilimlarni to'playdi va undan kerakli vaqtdapoydalanadi, har qanday mahoratni qobiliyatni shaxs xotirasida mustahkamlanmasdan tasavvur etib bo'lmaydi, harakat usullari , ularning yo'nalishlari xotira ishtirokisiz amalga

oshmaydi. Psixologiyada xotiraning quyidagi asosiy turlari ajralib turadi: Yodlash saqlash unutish reproduksiya (tan olish tiklash) R.S.Nemov bu jarayonlarni avtonom emas aqliy qobiliyatlar ular faoliyatda shakillanadivau tomonidan belgilanadi. S.L.Rubinshteyn yodlash haqida shunday deydi: “muayyan materiallarni yodash bilan hayot jarayonida individual tajriba to‘plash bu ongostidapaydobo‘ladigan tasvirlar va taasurotlarni birlashtirish voqealik predmetlar va hodisalarning sezish jarayononiga tasir etishi ham bevosita xotiraga bog‘liqdir”. S.L.Rubinshteynning fikricha yodlash jarayonida assotsiativ, sematik va strukturaviy bog‘lanishlar muhim ro‘l o‘ynaydi “eslash – bu ko‘piroq yoki kamroq ongli fiksatsiya maqsadida hozirgi vaqtda erishilgan bilimlarni kelajakda amaliy yoki nazariy faoliyatda qo‘llashdir” eslash xuddi olingan bilimlarni amaliy yoki nazariy faoliyatda foydalanish uchun chiqarib olish va hozirgi zamonda foydalanishdir Bu bog‘lanishlarda materialning roli asosan namoyon bo‘ladi, ammo yodlash nafaqat materialning Obyektiv bog‘lanishlariga balki shaxsningu bilan munosabatiga ham bog‘liq. Yodlash – bu xotirada mahkamlash va saqlashjarayoni,voqelik predmetlari va hodisalaridan olingan tassurotlardir.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, xotira insonning bilish faoliyatida markaziy o‘rin tutadi va ta‘lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishning eng muhim psixologik omillaridan biridir. Xotira turlari – qisqa muddatli, uzoq muddatli, ixtiyoriy va ixtiyorsiz xotira – bir-biri bilan uzviy bog‘liq holda faoliyat yuritadi. Ularning samarali ishlatilishi bilimlarni tez va mustahkam o‘zlashtirishga, o‘quvchilarning ijodkorlik va fikrlash salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi.Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, muntazam takrorlash, ma‘lumotlarni guruhlash, assotsiatsiyalar o‘rnatish, vizualizatsiya va yozib olish kabi usullar xotiraning samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, insonning kayfiyati, motivatsiyasi, sog‘lom turmush tarzi va diqqatni boshqarish qobiliyati ham xotiraning samarali faoliyat ko‘rsatishiga bevosita ta‘sir etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zunnunov A. Umumiy psixologiya asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2015.
2. G‘oziyev E. Psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Karimova V.M. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2017.
4. Abramova, G. S. Rivojlanish psixologiyasi: universitet talabalari uchundarslik-M. Akademiya, 2001

